

СОСТОЯНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Рузиев Комилжон

Абдувалиев Отабек

Научный руководитель: Негмаджанов Б.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10572059>

Аннотация. При пиелонефрите патогенный фактор, воздействующий на хроническую стадию воспаления, теряет ведущую роль, важную роль играют процессы, влияющие на изменение реологических свойств крови и микроциркуляции, что приводит к развитию хронического состояния. наступает – причины этого заболевания являются фактором риска для матери и плода, приводя к перинатальным потерям.

У больных острым пиелонефритом наблюдаются значительные изменения в системе гемостаза, клинических и лабораторных показателях. Вышеуказанные изменения усиливаются при переходе от серозной стадии воспаления почек к гнойной.

Ключевые слова. Самарканд, гестационный пиелонефрит, преждевременные роды, нефростома, ретроспективный анализ.

Актуальность. Среди беременных первое место среди соматических патологий занимает хронический пиелонефрит (48-54%). Пиелонефрит оказывает негативное влияние на течение беременности и состояние плода, что проявляется в риске выкидыша, преждевременных родах, плацентарной недостаточности, гипоксии плода, внутриутробном инфицировании, гестозе и осложненном течении адаптационного периода (В.В. Иремашвили)., 2007; Л. Э. Николь, 2008; К. Ши и др., 2008; А. Дж. Шеффер и др., 2010).

При пиелонефрите патогенный фактор, воздействующий на хроническую стадию воспаления, теряет ведущую роль, важную роль играют процессы, влияющие на изменение реологических свойств крови и микроциркуляции, что приводит к развитию хронического состояния. наступает – причины этого заболевания являются фактором риска для матери и плода, приводя к перинатальным потерям.

Изучение взаимодействия врачей общей практики и беременности актуально в связи с высоким процентом акушерских осложнений, отрицательных перинатальных исходов и тяжелых заболеваний у новорожденных, что подчеркивает медицинскую и социально-экономическую значимость проблемы. При хроническом пиелонефрите течение беременности осложняется железом. дефицитная анемия (35-70%), преждевременное прерывание беременности в различные сроки (15-20%), хроническая плацентарная недостаточность (30-35%), гестоз (35-70%). В 30-40% случаев возникают такие осложнения, как хроническая гипоксия матки (30-40%), инфицирование плода (20-30%) и задержка роста (12-15%). На фоне хронического пиелонефрита существенно ухудшаются адаптационные способности новорожденных и повышается риск ранней неонатальной смертности (Л.Э. Николь, 2008; К. Ши и др., 2008).

Цель исследования. Изучение региональных особенностей гестационного пиелонефрита в Самаркандской области.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели и выполнения поставленных задач в течение 2020 года изучены данные 55 беременных женщин и их новорожденных, обратившихся в перинатальный центр города Самарканда на базе кафедры акушерства и гинекологии № 1 СамГМУ. -2022. Обследуемые в ходе исследования женщины были разделены на 2 группы: основная группа - 35 беременных с гестационным пиелонефритом (ГП) и контрольная группа - 20 условно здоровых беременных.

Обследование беременных включает: определение клинико-anamnestических особенностей процесса беременности, лабораторную диагностику воспалительной патологии почек, исследование почек и органов малого таза, а также состояния плода и фетоплацентарной системы. с помощью инструментальных методов. Функция почек: количество мочевины и креатинина в сыворотке крови (азотэксреторная активность почек), скорость клубочковой фильтрации (по клиренсу эндогенного креатинина), концентрационная способность (проба Зимницкого), функции почек и мочевыводящих путей (проба Нечипоренко), Воспаление в крови оценивают по наличию процесса.

Показатели общего анализа крови подсчитывали автоматически на гематологических анализаторах типа «CELL-DYN 1700» и «CELL-DYN 400» ABBOTT DIAGNOSTICS (США), скорость оседания отдельных эритроцитов определяли через 1 час с использованием 5% 0,25 раствора нитрата натрия.

Биохимические исследования крови проводились на аппаратах: «ЭКСПРЕСС ПЛЮС» разработки «BAYER» (Германия), «LIVID» фирмы «CORMAY» и «AVARENNESS TECHNOLOGI INC.» аппаратами «STAT FAX-1904 PLUS» (США). Определяли общий и непрямой билирубин, сахар крови, мочевины, креатинин. Электролиты крови контролировали по показаниям электролитами крови Medica Corp. На ионоселективном анализаторе «Easy Lyte» фирмы (США). Исследование общего анализа мочи включало микроскопическое исследование осадка, при котором выявлено наличие лейкоцитов, эритроцитов, бактерий, кристаллов солей, цилиндров, эпителиальных клеток; наличие белка определяли с помощью 3 или 15%-ного раствора сульфалициловой кислоты.

Анализ результатов исследований показал, что в период беременности (8-12 недель) у беременных с ОГП существенно не ухудшается азотовыделительная функция почек, что подтверждается отсутствием существенных изменений по сравнению со здоровыми почками.

Результаты и обсуждение. Прежде чем охарактеризовать клинический материал результатов научно-клинической работы, уместно описать состояние проблемы на основе статистических данных по перинатальному центру Самаркандской области в 2020-2022 годах (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Пациенты, поступившие в нефрологическое отделение Самаркандского областного перинатального центра (2020-2022 гг.)

Из диаграммы видно, что количество беременных, поступивших в это отделение, с каждым годом увеличивается. Это свидетельствует о росте числа нефрологических заболеваний, в том числе гестационного пиелонефрита, острого и хронического пиелонефрита, гломерулонефрита и других заболеваний почек и мочевыводящих путей. С увеличением количества консервативных методов лечения пропорционально увеличиваются и случаи применения оперативных форм лечения (диаграмма 2). Например, в 2020 году в оперативном лечении нуждались 146 женщин, в 2021 году этот показатель увеличился до 224, а в 2022 году - в 2 раза по сравнению с 2020 годом и на 34% по сравнению с 2021 годом.

Диаграмма 2. Частота оперативного лечения

В частности, в 2022 году из 14 134 беременных, поступивших в отделение в течение года, оперативное лечение было применено 294, из них 68 наложена нефростома.

Клинические исследования проведены на 55 беременных, в том числе 35 беременных с ОП и 20 условно здоровых беременных с физиологическим течением беременности. У большинства больных было 2 и более родов (78,7%), данные о паритете представлены на диаграмме 3, согласно которой можно сказать, что в основной и контрольной группах статистически значимой разницы по паритету у них не было ($p < 0,05$). Женщины, у которых интервал между предыдущей и настоящей беременностью составлял до 2 лет, в основной группе составили 42,8%, в контрольной - 20%.

Диаграмма 3. Информация о соотношении обследованных женщин

Анализ гинекологической заболеваемости беременных с ОП показал высокий уровень воспалительных заболеваний. У большинства женщин были вагиниты (49%) и эндометриты (34%), миома матки и эндометриоз выявлены в 5% случаев. В контрольной группе воспалительные состояния были значительно ниже, чем в основной группе. Эрозия шейки матки отмечалась только у женщин основной группы и составила 12% (диаграмма 4).

Схема 4. Гинекологический анамнез

При изучении анамнеза сопутствующей патологии женщин, участвовавших в исследовании, отмечен высокий уровень воспалительных заболеваний, в том числе у 85,7% женщин основной группы были инфекции мочевыводящих путей, тогда как в контрольной группе данная патология встречалась у 10%. Организованный уретрит и цистит зарегистрированы в 31,4% случаев, вагинит - в 48,6% случаев, эндометрит - в 34,3% случаев.

При определении акушерского анамнеза исследуемых женщин установлено, что частота родов в срок в основной группе была на 30% ниже, чем в контрольной, также чаще встречались осложнения при предыдущих беременностях. В частности, преждевременные роды зарегистрированы в 40%, раннее прерывание беременности - в 14,3%, неразвивающаяся беременность - в 17,1%, антенатальная смертность - в 5,7%, внематочная беременность - в 2,87%. В то же время при анализе структуры гинекологической заболеваемости беременных с ОГП в основной группе были выявлены осложнения гинекологического анамнеза.

Заключение. Таким образом, анализ анамнестических данных может показать нам распространенность и характер гинекологических, акушерских, перинатальных осложнений, негативных последствий беременности как фактора риска развития ОГП. Среди женщин основной группы заболеваемость инфекционными заболеваниями, в том числе ЗППП и инфекциями мочевыводящих путей, а также высокая частота воспалительных заболеваний в анамнезе могут быть представлены дисбалансом иммунной системы, что может быть связано с другими причинами. основу развития заболеваний.

При анализе жалоб единственным субъективным симптомом, обратившим наше внимание, были боли в животе на стороне поражения. В той или иной степени выраженности оно присутствовало у всех больных основной группы. В основной группе пациенток отмечались соответствующие симптомы пиелонефрита беременности, они жаловались на боли в пояснице, боли или потерю сознания при мочеиспускании, ночное мочеиспускание, в основном 14 беременных (40%) с соответствующими симптомами

пиелонефрита, тела отмечалось повышение температуры до 38-38,5 градусов. 5 (14,3%) беременных обращались по поводу гектической лихорадки.

References:

1. Ансимова П. В., Болдина Н. В. ГЕСТАЦИОННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ //Студенческий форум. – 2020. – С. 9.
2. Валиев Ш. Н., Негмаджанов Б. Б. CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH A UTERINE SCAR. MODERN METHODS OF MANAGEMENT (LITERATURE REVIEW) //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
3. Ихтиярова Г. А., Тошева И. И. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 3.
4. Колесниченко И. В. и др. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //ВЕСТНИК КГМА имени ИК АХУНБАЕВА. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 71-78.
5. Насирова З. А., Негмаджанов Б. Б. ВЛИЯНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ВНУТРИМАТОЧНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ НА СОСТОЯНИЕ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 2.
6. Стяжкина С. Н. и др. Состояние плацент при экстрагенитальной патологии (гестационный пиелонефрит) //StudNet. – 2021. – Т. 4. – №. 5.
7. Юсупова Н. А., Негмаджанов Б. Б. QIN NORMAL MIKROBIOSENOZI VA UNING REGULYASIYASI //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
8. Шкодкин С. В. Нужно ли дренировать почку при гестационном пиелонефрите? //Вестник урологии. – 2020. – Т. 8. – №. 1. – С. 49-54.
9. Шопулотова З. А., Худоярова Д. Р. ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2023. – Т. 4. – №. 4.
10. Azizovna N. Z., Boltaevich N. B. inical And Laboratory Results Of Intrauterine Device Cu T 380 A Intrauterine System Intraoperative Injection //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 89-95.
11. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
12. Vazarova Z. HOMILADORLARDA PREEKLAMPSIYANING SOMATIK KASALLIKLARGA TA'SIRI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 52-55.

13. Iskandarovna T. N. HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 3.
14. Khudoyarova D. R., Shopulotova Z. A., Solieva Z. M. PREVENTION OF COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 25-29.
15. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 22-25.
16. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K., Khudoyarova D. R. COMORBID EVENTS IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS AND PREVENTION OF THESE CONDITIONS //Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 35-38.
17. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. THE VALUE OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 19-22.
18. Shopulotova Z. A. et al. PHENOMENA OF COMORBIDITY IN PREGNANT WOMEN WITH PYELONEPHRITIS.